

ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШ БОСҚИЧЛАРИДА ДАЛИЛЛАРНИ ТЎПЛАШГА ДОИР МУЛОҲАЗАЛАР

Атаназаров Хуршид Наджимович

Ўзбекистон Республикаси

Ички ишлар вазирлиги Академияси

магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7874400>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси нормалари асосида ишни судга қадар юритиш босқичларида далилларни тўплашга доир мулоҳазалар таҳлил қилинган. Таҳлил ва тадқиқотлар натижалари асосида муаллифнинг далилларни тўплаш тартибини такомиллаштиришга доир илмий асосланган таклифлари ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар. ишни судга қадар юритиш, далилларни тўплаш, ҳимоячи, ишга тааллуқли ахборотга эга бўлган шахсларни сўровдан ўтказиш, ёзма тушунтиришлар олиш, сўров юбориш, бошқа ҳужжатларни олиш.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексида (кейинги ўринларда ЖПК) “далил” тушунчасига таъриф берилган бўлиб, Кодекснинг далилларнинг турлари деб номланган 81-моддасининг биринчи қисмида: “Ижтимоий хавфли қилмишнинг юз берган-бермаганлигини, шу қилмишни содир этган шахснинг айбли-айбсизлигини ва ишни тўғри ҳал қилиш учун аҳамиятга молик бошқа ҳолатларни суриштирувчининг, терговчининг ва суднинг қонунда белгиланган тартибда аниқлашига асос бўладиган ҳар қандай ҳақиқий маълумотлар жиноят иши бўйича далил ҳисобланади”¹ деб белгиланган.

ЖПКнинг 81-моддаси иккинчи қисми талабларига кўра гувоҳнинг, жабрланувчининг, гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг кўрсатувлари, экспертнинг хулосаси, ашёвий далиллар, овозли ёзувлар, видеоёзувлар, кинотасвир ва фотосуратлардан иборат материаллар, тергов ва суд ҳаракатларининг баённомалари ва бошқа ҳужжатлар ҳақиқий маълумотларнинг манбаи бўлиб ҳисобланади.

ЖПК талабларига мувофиқ далиллар қонунда тартибга солинган усуллар ва воситалар орқали тўпланади. Далилларни тўплаш усуллари бўлиб тергов ҳаракатлари, суд ҳаракатлари, бошқа процессуал ҳаракатлар² ҳамда

¹ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // <http://lex.uz>

² Демурчев Л.Г. Собрание доказательств в ходе досудебного производства путем проведения иных процессуальных действий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Краснодар, 2012. – С. 9-10.

тезкор-қидирув тадбирлари хизмат қилади.

Ишни судга қадар юритиш босқичларида далилларни тўплашда замонавий техник воситалар ва махсус билимларга эга бўлган эксперт, мутахассисларнинг шунингдек таржимоннинг кўмагидан фойдаланилади. Далилларни тўплашда фойдаланиладиган техник воситалар қаторига қидирув воситалари, жиноят излари ва ашёвий далилларни олиш воситалари, маълумотларни қайд қилиш воситаларини киритиш мумкин. Қидирув воситаларига метал қидиргичлар, қидирув итлари, ультрабинафша ва инфрақизилнур орқали қидирувчи воситаларни, жиноят излари ва ашёвий далилларни олиш воситаларига бармоқ изларини олувчи дактоплёнкалар, куқунлар, қолиплар, махсус ўрамлар, қопчаларни, маълумотларни қайд қилиш воситаларига аудио ва видео ёзиш воситалари, фотоаппаратлар, ахборот технологиялари, ёзув ва чизув қуроллари ва бошқалар киради.

Ишни судга қадар юритиш босқичларида далилларни тўплашнинг мақсади бу тергов ҳаракатларини амалга ошириш натижасида жиноят ҳолатлари тўғрисидаги маълумотларни олиш ва уни процессуал мустаҳкамлаш ҳисобланади. Ана шундай ҳаракатларни амалга оширишнинг натижаси бўлиб белгиланган шаклларда мустаҳкамланган маълумотлар хизмат қилади.

ЖПК 87-моддасининг биринчи қисмида далиллар тергов ва суд ҳаракатларини юритиш, шунингдек тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш йўли билангина тўпланиши мумкинлиги қайд этилган. Демак, далиллар фақатгина тергов ва суд ҳаракатларини юритиш, шунингдек тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ваколатига эга бўлган субъектлар томонидангина тўпланиши мумкин.

Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 4 апрелдаги қонуни асосида ЖПКнинг 87-моддасининг иккинчи қисмига киритилган ўзгартиш билан ҳимоячининг жиноят процессидаги иштирокига оид процессуал қоидаларга тегишли қўшимчалар киритилиб, у далил тўплаш ваколатига эга бўлганлиги албатта қувонарли ҳолат.

Бироқ, ЖПКнинг 87-моддасининг иккинчи қисмида белгиланган процессуал қоидаги мувофиқ ҳимоячи жиноят иши бўйича далилларни тўплаш ва тақдим этишга ҳақли. Улар жиноят иши материалларига қўшиб қўйилиши, шунингдек терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов ўтказиш ва жиноят ишини судда кўриш жараёнида мажбурий баҳоланиши лозимлиги ҳамда ушбу далиллар: ишга тааллуқли ахборотга

эга бўлган шахсларни сўровдан ўтказиш ҳамда уларнинг розилиги билан ёзма тушунтиришлар олиш; давлат органларига ва бошқа органларга, шунингдек корхоналар, муассасалар ва ташкилотларга сўров юбориш ҳамда улардан маълумотномалар, тавсифномалар, тушунтиришлар ва бошқа хужжатларни олиш орқали тўпланиши мумкинлиги кўрсатиб ўтилган.

Юқоридагилардан хулоса қилганда, ЖПКнинг 87-моддасининг биринчи ва иккинчи қисмларида назарда тутилган процессуал қоидалар бир-бирига зиддир.

Зеро, агарда ЖПКнинг 87-моддасининг биринчи қисми бўйича далиллар тергов ва суд ҳаракатлари, шунингдек тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш йўли билан тўпланса, ЖПКнинг 87-моддасининг иккинчи қисмида назарда тутилган ҳимоячининг ҳаракатлари ушбу процессуал ҳаракатлар ёки тадбирларнинг қайси турига киради? Ёки ҳимоячи ЖПКда ва Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги қонунининг³ 14-моддасида белгиланган тезкор-қидирув тадбирларининг қайси бирини ўтказиш ваколатига эга? Бизнингча, бу саволлар ўринли ва ечимини қутаётган муаммо бўлиб ҳисобланади.

Ҳолбуки, ЖПКнинг бирор-бир нормасида ҳимоячига тергов ва суд ҳаракатларини юритиш ёки тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ваколати берилмаган. Ҳимоячининг жиноят иши бўйича далилларни тўплаши масаласи кодексда ўз аксини топган бўлса-да, унга ЖПКнинг 87-моддасининг биринчи қисмида далилларни тўплаш тартиби бўйича белгиланган процессуал қоида тўсиқ бўлмоқда.

Бундан ташқари, ЖПКнинг 87-моддасининг биринчи қисмида тергов ва суд ҳаракатларининг турлари санаб ўтилган, аммо тезкор-қидирув тадбирлари кўрсатиб ўтилмаган.

Д.М.Ямбаева ҳимоячи томонидан сўров, маълумотларни, тавсифномаларни, бошқа хужжатларни талаб қилиб олиш, предметлар, хужжатлар ва бошқа маълумотларнинг қўлга киритилиши фақатгина унинг маълумотларни қўлга киритиш усули ҳисобланади, ваҳоланки улар исботлаш субъекти (суриштирувчи, терговчи, суд) томонидан процессуал тарзда расмийлаштирилганидан кейингина далил бўлиши мумкин⁴ дейди.

³ Ўзбекистон Республикасининг «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги 2012 йил 25 декабрдаги қонуни // <http://lex.uz>.

⁴ Ямбаева Д.М. Участие защитника в собирании доказательств на стадии предварительного расследования: Автореферат диссертации на соискание ученой степени

Э.Х.Нарбутаев эса башарти, далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолаш суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг бевосита ваколат доирасини ташкил қилса, эндиликда далилларни тўплаш имконидан ҳимоячи фойдаланиши мумкинлигини, аммо мазмун ва шакл жиҳатидан ҳимоячи амалга оширадиган ҳаракатлар далилларни тўплашга доир талабга жавоб бермайди деб таъкидлайди⁵.

Ю.Ю.Воробьева ЖПКда далил тўплаш бўйича ҳимоячига берилган ваколатларни таҳлил қилиб, бир-бирини истисно қиладиган қоидалар мавжудлигини, улардан бири ҳимоячи-адвокатга тўғридан-тўғри далилларни тўплашга рухсат берса, бошқалари эса аксинча ҳимоячи-адвокатнинг далилларни тўплашдаги ваколатларини сезиларли даражада чеклашини, бунинг учун кўрсатилган жиноят-процессуал қонун меъёрларини мувофиқлаштириш лозимлигини⁶ айтишади.

Шу боис, ҳимоячига далилларни тўплаш ваколатининг берилиши ёки берилмаслиги, агар ҳимоячига далил тўплаш ваколоти берилса унинг ҳаракатлари қайси процессуал ҳаракатга кириши, жиноят процессида ҳимоячининг далилларни тўплаш бўйича ҳаракат механизмини ёритишга оид адабиётларда турли тортишувлар борлиги маълум бўлади.

Бир қатор ҳуқуқшунослар ҳимоячини далилларни тўловчи субъектлар қаторига қўшиш таклифини илгари сурса, қолганлари ҳимоячига далил сифатида фойдаланиш мумкин бўлган маълумотларни тўплаш ваколатини бериш кераклигини айтишган.

Хусусан, Д.М. Ямбаева, Т.В. Хмельницкая, В.И.Толмосов, А.А.Ларинков, И.И.Схаляхолар ҳимоячи фақатгина далил сифатида фойдаланиш мумкин бўлган маълумотларни тўплаши мумкинлиги бўйича фикрларни илгари сурадилар⁷. Аммо мазкур фикрларга қўшилиб бўлмайди.

кандидата юридических наук. – Владимир, 2008. – С. 8.

⁵ Жиноят процесси (Умумий қисм): Маърузалар курси / Э.Х. Нарбутаев. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2013. – Б. 48.

⁶ Воробьева Ю.Ю. Современные проблемы процесса доказывания в российском уголовном судопроизводстве: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: – Оренбург, 2006. – С. 9.

⁷ Ямбаева Д.М. Участие защитника в собирании доказательств на стадии предварительного расследования: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Владимир, 2008. – С. 8; Хмельницкая Т.В. Проблемы формирования доказательств в ходе досудебного производства по уголовному делу: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Нижний Новгород, 2016. – С. 15; Толмосов В.И. Проблемы допустимости доказательств на досудебных стадиях российского уголовного процесса: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Самара, 2002. – С. 7;

С.Б.Хўжакуловнинг «Процессуал ҳаракат – жиноят-процессуал қонун нормаларида назарда тутилган, ишни судга қадар юритиш ва суд босқичларида суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд (судья) ва ҳимоячи томонидан терговга қадар текширув, тезкор-қидирув фаолияти, шунингдек дастлабки тергов ва суд жараёнларида амалга ошириладиган, далилий аҳамиятга ёхуд кўмаклашувчи тавсияга эга бўлган, тегишли процессуал, шу билан бирга қўшимча ҳужжатларда акс эттириладиган ҳаракат»⁸ деган фикрига қўшилган ҳолда Н.П.Царева, М.Ж.Битокова, А.Д.Героев, Ю.Ю.Воробьевалар⁹нинг ҳимоячини далилларни тўпловчи субъектлар қаторига киритиш таклифини қўллаб-қувватлаш борасидаги қарашларини маъқуллаймиз.

Қайд этиш жоизки, судлар томонидан 2016-2021 йиллар мобайнида кўриб чиқилиб, оқлов ҳукми чиқарилган 150 та жиноят ишларининг таҳлили¹⁰ ишни судга қадар юритиш босқичида қабул қилинган қарорлар синчковлик билан, тўла, ҳар томонлама ва холисона текширилмаганлиги, шунингдек далиллар мажмуи ишни ҳал қилиш учун етарли бўлмаганлиги, далилларни тўплаш натижалари самарасиз бўлганлиги, уларни ишга алоқадорлиги, мақбуллиги ва ишончилиги нуқтаи назаридан баҳолаш жараёнлари ҳам амалдаги ЖПК талабларига зид равишда амалга

Ларинков А.А. Теоретические и правоприменительные проблемы доказывания на стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – СПб., 2006. – С. 8-10; Схаляхо И.И. Участие защитника в доказывании по уголовным делам: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Краснодар, 2006. – С. 7.

⁸ Хўжакулов С.Б. Процессуал ҳаракатлар: тушунчаси, таснифланиши ва тизимлаштирилиши: Ўқув қўлланма / – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2013. – Б. 17.

⁹ Царева Н.П. Иные документы, допускаемые в качестве доказательств по УПК РФ: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Саратов, 2003. – С. 11; Битокова М.Ж. Право собирания доказательств защитником и его осуществление в уголовном судопроизводстве: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2008. – С. 8-9; Героев А.Д. Участие адвоката – защитника в доказывании на предварительном следствии: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2004. – С. 11-12; Воробьева Ю.Ю. Современные проблемы процесса доказывания в российском уголовном судопроизводстве: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Оренбург, 2006. – С. 9.

¹⁰ Жиноят ишлари бўйича (кейинги ўринларда ЖИБ) Тошкент вилояти суди архивидаги 24-1/110-18, 24-5/121-18, 3-75-18, 24-444-18, 24-91-18, Юқоричирчиқ туман суди архивидаги 1-2/18, Чиноз туман суди архивидаги 19/364-18, Зангиота туман суди архивидаги 1-177/18, Қибрай туман суди архивидаги 1-11/18, ЖИБ Андижон вилояти Асака тумани суди архивидаги 1-521, Бўз тумани суди архивидаги 1-78/2017, ЖИБ Бухоро вилояти суди архивидаги 1-34/17, 1-67/17.

оширилганлиги ҳолатлари аниқланишида ҳимоячи томонидан тўпланган далилларнинг аҳамияти юқори бўлганлигини кўрсатмоқда.

Ушбу таҳлиллардан хулоса қилганда, ЖПК 87-моддасининг биринчи қисми такомиллаштиришга муҳтожлиги кўзга ташланади. ЖПК 87-моддасининг биринчи ва иккинчи қисмлари мазмунидаги зиддиятли ҳолатларни бартараф этиш мақсадида унинг биринчи қисмини қуйидаги таҳрирда баён этиш бизнингча мақсадга мувофиқдир:

“Далиллар тергов ва суд ҳаракатларини юритиш: гумон қилинувчини, айбланувчини, судланувчини, гувоҳни, жабрланувчини, экспертни сўроқ қилиш; юзлаштириш; таниб олиш учун кўрсатиш; кўрсатувни ҳодиса рўй берган жойда текшириш; олиб қўйиш; тинтув; кўздан кечириш; гувоҳлантириш; мурдани эксгумация қилиш; эксперимент ўтказиш; экспертиза тадқиқотларини ўтказиш учун намуналар олиш; экспертиза ва тафтиш тайинлаш; тақдим этилган ашёлар ва ҳужжатларни қабул қилиш; телефонлар ва бошқа сўзлашув қурилмалари орқали олиб борилган сўзлашувларни эшитиш, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш, шахслардан тушунтиришлар олиш ва уларни сўровдан ўтказиш йўли билан тўпланади”.

Ушбу таклифнинг ЖПКда ўз аксини топиши далилларни тўплаш жараёнидаги ҳуқуқий бўшлиқларни бартараф этилишига хизмат қилади деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // <http://lex.uz>.
2. Демурчев Л.Г. Собрание доказательств в ходе досудебного производства путем проведения иных процессуальных действий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.– Краснодар, 2012. – С. 9-10.
3. Ўзбекистон Республикасининг «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги 2012 йил 25 декабрдаги қонуни // <http://lex.uz>.
4. Ямбаева Д.М. Участие защитника в собирании доказательств на стадии предварительного расследования: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Владимир, 2008. – С. 8.
5. Жиноят процесси (Умумий қисм): Маърузалар курси / Э.Х. Нарбутаев. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2013. – Б. 48.
6. Воробьева Ю.Ю. Современные проблемы процесса доказывания в российском уголовном судопроизводстве: Автореферат диссертации на

- соискание ученой степени кандидата юридических наук: – Оренбург, 2006. – С. 9.
7. Ямбаева Д.М. Участие защитника в собирании доказательств на стадии предварительного расследования: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Владимир, 2008. – С. 8.
8. Хмельницкая Т.В. Проблемы формирования доказательств в ходе досудебного производства по уголовному делу: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Нижний Новгород, 2016. – С. 15.
9. Толмосов В.И. Проблемы допустимости доказательств на досудебных стадиях российского уголовного процесса: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Самара, 2002. – С. 7.
10. Ларинков А.А. Теоретические и правоприменительные проблемы доказывания на стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – СПб., 2006. – С. 8-10.
11. Схаляхо И.И. Участие защитника в доказывании по уголовным делам: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Краснодар, 2006. – С. 7.
12. Хўжақулов С.Б. Процессуал ҳаракатлар: тушунчаси, таснифланиши ва тизимлаштирилиши: Ўқув қўлланма / – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2013. – Б. 17.
13. Царева Н.П. Иные документы, допускаемые в качестве доказательств по УПК РФ: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Саратов, 2003. – С. 11.
14. Битокова М.Ж. Право собирания доказательств защитником и его осуществление в уголовном судопроизводстве: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2008. – С. 8-9.
15. Героев А.Д. Участие адвоката – защитника в доказывании на предварительном следствии: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2004. – С. 11-12.
16. Воробьева Ю.Ю. Современные проблемы процесса доказывания в российском уголовном судопроизводстве: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: – Оренбург, 2006. – С. 9.

17. Тошкент вилояти суди архивидаги 24-1/110-18-сонли жиноят иши материаллари.
18. Тошкент вилояти суди архивидаги 5/121-18-сонли жиноят иши материаллари.
19. Тошкент вилояти суди архивидаги 3-75-18-сонли жиноят иши материаллари.
20. Тошкент вилояти суди архивидаги 24-444-18-сонли жиноят иши материаллари.
21. Тошкент вилояти суди архивидаги 24-91-18-сонли жиноят иши материаллари.
22. Юқоричирчиқ туман суди архивидаги 1-2/18-сонли жиноят иши материаллари.
23. Чиноз туман суди архивидаги 19/364-18-сонли жиноят иши материаллари.
24. Зангиота туман суди архивидаги 1-177/18-сонли жиноят иши материаллари.
25. Қибрай туман суди архивидаги 1-11/18-сонли жиноят иши материаллари.
26. Асака тумани суди архивидаги 1-521-сонли жиноят иши материаллари.
27. Бўз тумани суди архивидаги 1-78/2017-сонли жиноят иши материаллари.
28. Бухоро вилояти суди архивидаги 1-34/17-сонли жиноят иши материаллари.
29. Бухоро вилояти суди архивидаги 1-67/17-сонли жиноят иши материаллари.

